

MARKAZIY OSIYO KARVONSAROYLARINING BUYUK IPAK YO'LI SAVDOSIDAGI AHAMIYATI

Kandaxarov Anvarjon Xasanovich

NavDPI dotsenti.

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD).

Annotatsiya. Ushbu maqolada Sharq bilan G'arb davlatlari o'rtasidagi o'zaro aloqalar va savdo-sotiqda muhim ahamiyatga ega bo'lgan, bugungi kunda ham iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etib kelinayotgan Buyuk Ipak Yo'li va bu yo'l ustida joylashgan qadimgi va o'rta asrlarda bunyod etilgan kavonsaroylar tarixi aks ettirilgan. Shuningdek, maqolada XI-XVIII asrlarda Markaziy Osiyo mintaqasining karvon yo'llarida xizmat ko'rsatish tizimi, karvonsaroylar, rabotlar, sardobalar, gidrotexnik vositalar va boshqa inshootlari faoliyati arxeologik yodgorliklar, qo'lyozma asarlar va arxiv hujjatlari asosida o'rganilgan.

Kalit so'zlar: bozorlar, savdo rastalari, mexmonxonalar, myishiy xizmat ko'rsatish, karvon yo'llari, harbiy istehkomlar.

Markaziy Osiyo karvon yo'llarida ko'rsatiladigan xizmatlar orasida yo'lbo'yi inshootlari o'ziga xos o'rin tutgan. Bu davrda karvonsaroy, rabot, ko'priklar, xonlikning dasht va cho'l hududlarida quduq, hovuz va sardobalar bunyod etish davlat siyosatining yetakchi bo'g'inlaridan biri edi. Bu davrda ko'p hollarda "rabot" atamasi "karvonsaroy" so'zining sinonimi bo'lib xizmat qiladigan bo'ldi. O'rta asrlarda karvon savdosi rivojida muhim o'rin tutgan karvonsaroylarning me'moriy tuzilishida oldingi davr an'analari saqlanib qolgan bo'lib, ular yirik savdo markazlari bo'lgan shaharlar va karvon yo'llari bo'yida barpo etilishidan kelib chiqib, ayrim belgi va xususiyatlarga ega bo'lgan³². Jumladan, ular savdo karvonlari, elchilar, xat-xabar tashuvchilar, yo'lovchilar, shuningdek, tegishli xizmat vazifasini bajarayotgan va safar qilayotgan davlat ma'murlari uchun vaqtinchalik qo'nalga vazifasini bajargan.

O'rta asrlar davrida Buxoro hududida juda ko'plab karvonsaroylar barpo etildi. Ayniqsa, Buxoro xonligining ko'p tarmoqli karvon yo'llarida yo'lbo'yi inshootlarini barpo etish bo'yicha shayboniylar sulolasi hukmronligi davrida, xususan, Abdullaxon II tomonidan (1558-1598) keng ko'lamli ishlar olib borildi.

Karvonsaroy – bu uzoq va mashaqqatli yo'l bosib, xalqaro aloqalarni savdo munosabatlari orqali bog'lovchi savdogar-karvon ahllari uchun o'ziga xos vaqtinchalik qo'rg'on-qarorgoh, mehmonxona, ularning ot-ulovlari va chorvalari uchun xam uzoq yo'ldan keyin xordiq olib, kuch to'playdigan joy bo'lgan. Karvonsaroydagi "saroy" so'zi katta jamoa, ko'pchilikni sig'diradigan, jamlaydigan, ko'pchilik foydalanishi uchun mo'ljallangan ijtimoiy ob'ekt, bino-inshoot ma'nosida keladi. Karvonsaroy bilan bir qatorda bog'chasaroy, poshshosaroy kabi so'zlar ham yuqoridagi ma'nolarni ifodalaydi. Odatda karvonsaroylar savdo yo'llari yoqasida qurilgan. Savdo yo'llarining eng mashhuri bo'lmish Buyuk ipak yo'li savdo markazlaridan biri, Buxoro hududida 50 dan ziyod har xil karvonsaroylar bo'lib, bu karvonsaroylarda kuniga 5000 nafargacha savdogarlar qabul qilinib, ularga turli xizmatlar ko'rsatilgan.

Buxoro xonligida oldingi davrlarda bo'lgani kabi karvonsaroylarni barpo etishda savdo-sotiq rivojidan manfaatdor bo'lgan hukmdorlar katta o'rin tutgan. Davlat xazinasidan tashqari karvonsaroylar qurilishida mahalliy boylar, savdogarlar va amaldorlarning hissasi ham katta bo'lgani manbalardan ma'lum. Masalan, Jo'ybor xo'jalari tomonidan Buxoro – Qarshi va Amudaryoga ketuvchi yo'llar bo'yida o'nlab rabotlar va sardobalar qurilganini

³² Mankovskaya L. Yu. Tipologicheskiye osnovy zodchestva Sredney Azii (IX-nach. XXvv.). –T.: Fan, 1980.–S. 54.

qayd etish mumkin³³. Buxoro shahri va uning atrofida xo'jalik, diniy, ma'rifiy maqsadlarni ko'zlab barpo etilgan ba'zi binolar ham Jo'ybor xo'jalariga tegishli bo'lgan. Jo'ybor xo'jalarining me'moriy majmualar barpo etish borasidagi faoliyatiga xorijiy tadqiqotchilar ham e'tibor qaratishgan. Xususan, germaniyalik mutaxassis Florian Shvars Jo'ybor xo'jalari faoliyati to'g'risida o'z ilmiy nuqtai nazarini ilgari suradi. Bu xonadon vakillari o'z qo'l ostidagi behisob boyliklarning bir qismini turli xayrli ishlarga, binobarin, karvon yo'llari bo'yida rabot, karvonsaroy, hammom va sardobalar qurishga sarf etishgan.

Karvonsaroy va rabotlar barpo etishda davlat xazinasidan tashqari yirik savdogarlar va amaldorlar, mahalliy boylar, ya'ni savdo-sotiqdan katta amaliy foyda ko'rgan ijtimoiy qatlamlarning o'rni katta bo'lib, o'rta asrlarda karvonsaroylar va rabotlar barpo etish ko'lami ancha yuqori bo'lganligini ko'rsatadi. Karvon yo'llarining va savdo-sotiqning eng muhim elementlaridan biri bo'lgan karvonsaroylar odatda savdo markazlari bo'lgan shaharlarda, muhim karvon yo'llari bo'yida barpo etilgan bo'lib, ular tuzilishi, hajmi va ayrim hollarda bajaradigan funksiyasiga ko'ra ham bir-biridan farqlanadi.

Ana shunday qadimiy karvonsaroylardan biri Raboti Malik karvonsaroyi bo'lib, u taxminan XI asrning 70-yillarida Qoraxoniylardan bo'lgan Malik ibn Shamsulmulk nomi bilan tanilgan Nasr Ibn Ibrohim (vafoti 1068-1069) tomonidan qurilganligi "Tarixi Mullozoda" kitobida ham eslatib o'tiladi³⁴. XII asrning birinchi choragida esa yana bir qoraxoniylar hukmdori Arslonxon Muhammad Ibn Sulaymon (1102- 1130) tomonidan ta'mirlangan³⁵. Mahalliy aholi uni "Buxoro darvozasi" deb ataydi. Raboti Malik hovli va atrofni o'ragan xona – hujralardan iborat bo'lib, unga janub tomondagi peshtoqli darvozadan kirilgan. Bino tashqi kungurador devorlarining uzunligi 100 metrga yaqin bo'lib, balandligi 12 metrni tashkil etgan. Rabotning o'rtasida ulkan peshtoq bo'lib, uning bo'yi 18 metr, eni 12 metr. Peshtoq chekkasida ikki burj yasilib, ular o'zaro baland devor bilan o'ralgan. I.I.Umnyakovning ta'kidlashicha, devor yuqorisida forscha yozuv bo'lib, unda "Jahon sultoni tomonidan qurilgan bu bino Allohning ijobati bilan jannatga aylanur" so'zlari bitilgan³⁶. Bu yerda mahalliy aholi o'zining hunarmandchilik, zargarlik, tosh va marmar buyumlari orqali chet el savdogarlari bilan tovar ayriboshlab, savdo-sotiq ishlarini olib borgan. Ushbu karvonsaroy muhim strategik va harbiy ahamiyatga ham ega bo'lib, ko'plab bosqinchilarga qarshi janglarda mudofaa inshooti vazifasini ham bajargan. Xususan, Mahmud Torobiy 1238 yilda Raboti Malikda mo'g'ul istilochilari ustidan g'alaba qozonadi. U Buxoro ruhoniylari boshlig'i Shamsiddin Mahbubiy bilan dushmanlarni Karmanadan haydab chiqaradi va keyingi janglarning birida Mahmud Torobiy va uning ko'pgina safdoshlari Raboti Malikda shahid bo'lganligi to'g'risidagi ma'lumotlar tarixiy manbalarda qayd etib o'tiladi. Shuningdek, Raboti Malikning qoraxoniylar davrida qurilib, o'z davrida alohida ahamiyatga molik inshoot bo'lganini Ahmad ibn Mahmud Buxoriy "Tarixi Mullozoda"³⁷, asarida ham eslatib o'tadi.

Tarixiy manbalarda XVI asr oxirlarida bu joy eng go'zal manzillardan biriga aylanib, Buxoro xoni Abdullaxon II har safar Karmanaga, piri Qosim Shayxni ziyorat qilishga kelganida Raboti Malikda to'xtab, dam olgani to'g'risidagi ma'lumotlar uchraydi. 1841 yilda Raboti Malikni o'z ko'zi bilan ko'rgan va uning rasmini chizgan A.Lemann o'z xotiralarida bu joylardagi imoratlar va go'zal bog'lar haqida yozadi³⁸.

Raboti Malik karvonsaroyi XIX asr oxirlarigacha ham o'zining muhtashamligi va go'zalligini saqlab qolganini 1870 yillarda Chor Rossiyasi qo'shinida xizmat qilgan,

³³ Ahmedov B.A. Istoriko-geografichesaya literatura Sredney Azii XVI-XVIII vv. Pismennyyepamyatniki.–Tashkent: Fan, 1985. –S. 187, 190; Ahmedov B.A. Tarixdan saboqlar. –Toshkent: O'qituvchi, 1994. –B. 26-27.

³⁴ Ahmad Ibn Mahmud Buxoriy. Tarixi Mullozoda (Buxoro mozorlari zikri). Fors tilidan Sh.Vohidov, B.Aminovlar tarjimasida. T.: YAngi asr avlodi, 2009. –B.35

³⁵ Nemseva N.B. Rabat-i-Malik. V kn. Xudojstvennaya kultura Sredney Azii IX-XIIIveka (Sbornik statey). T.: 1995, str. 116-118.

³⁶ Umnyakov I.I. Raboti Malik – Sb. V.V.Bartoldu – yego ucheniki i pochitateli. T.: 1927. –str.32.

³⁷ Axmad ibn Mahmud Buxoriy. Tarixi Mullozoda(Buxoro mozorlari zikri). T.: YAngi asr avlodi, 2009. –B.78.

³⁸ Qarang: Solovyov A. Uchyonaya ekspeditsiya K.F.Butenova v Buxaru v 1841-1842 gg. pri uchastii naturalista A.Lemana. M.L.: iz-vo AN SSSR, 1936. –str.90-95.

Turkiston o'lkasining tarixiy va jo'g'rofiy o'rnini o'rganish ekspeditsiyasining rahbari N.A.Mayev 1879 yilda chop etilgan "Buxoro xonligi ocherklari" nomli asarida quyidagicha qayd etadi: "Karmanadan ikki tosh uzoqlikda Malik harobalari joylashgan. Bu pishgan g'ishtdan qurilgan nihoyatda keng va katta karvonsaroy bo'lib hisoblanadi. Minora va karvonsaroyning kirish qismidagi peshtoq go'zalligi va bino chiroyi o'zining nafisligi va bejirimligi bilan kishini hayratga soladi"³⁹. Hatto XIX asr oxirlarida ham ushbu karvonsaroy faoliyati to'xtamaganini hamda bu yerda uncha gavjum bo'lmagan bozor borligini ham eslatib o'tadi. Raboti Malikdan topilgan yana bir muhim muhandislik texnikasi usuli diqqatga sazovordir; yodgorlik devorlarining asosi 3-11 qator (turli joylarda) kvadrat g'ishtlardan terilgan. Taxmin qilishimizcha, xom g'isht devorlarining tagiga qo'yilgan pishiq g'ishtlar qal'a devorlarni, Buxoro vohasiga xos bo'lgan, tuzli yerlarning yer osti suvlarining baland sathidan himoya qilish kerak edi. Ushbu fakt, XI asrda Buxoroda ikki formatdagi g'ishtlar to'g'ri burchakli xom g'isht va kvadrat pishiq g'ishtlar mavjudligi haqida dalolat beradi.

XIX asrda Raboti Malik rekonstruksiyasi davrida, janubiy-g'arbiy hovlida katta hammom majmuasi qurilgan, qal'aning oxirgi davrida bu xonalarning hammasi qayta qurildi, qal'aning atrofi bo'ylab ayvonlar sufalarga aylantirildi. Balki savdo karvonlari ishtirokchilari endi shimoliy yarmida joylashmaganlar, bu xavfli edi (gumbaz qulashi mumkin), xo'jalik hovllarining ochiq sufalarida joylashgan.

Janubiy-Sharqiy hovlini rekonstruksiya qilish murakkabroq kechgan, bu yerda qal'a faoliyatining oxirigacha (XVII asr oxiri-XVIII asr boshlarigacha) hovlining janubiy chizig'i bo'yicha otxonalar yaxshi saqlanib qolgan. Qoldiqlar bo'yicha aniqlanganidek, hovlining sharqiy tomonida ham otxonalar bor edi, ammo so'nggi bosqichda u yerda tandirlar o'rnatildi, butun qolgan xonalar esa turli maishiy ehtiyojlar uchun ishlatilgan, asosan oshxona anjomlari tozalab olindi. Sharqiy hovlining qolgan qismi ko'p marta qayta qurilgan va tadqiqot ushbu bosqichida turli vaqtlardagi rejalarni tushunish imkoni yo'qdir.

Manbalarda qayd etilishicha, Raboti Malik karvonsaroyi XIX asr oxirlarigacha ham o'zining funksiyasini bajarib, aholiga xizmat qilib kelgan. Xususan, XIX asrning 40-yillarida Rossiya imperiyasi tomonidan Buxoro amirligiga elchi qilib yuborilgan A.Lemann e'tiborini tortadi. A.Lemann yo'l ustidagi bu inshootga qo'rib, xonalarni ko'zdan kechiradi va uning haroba holatda ekanligini, orqa hovlidagi ganchkor bezaklar ko'chib, bino ko'rimsiz ahvolga kelganini ta'kidlaydi⁴⁰. Demak, yuqoridagi fikrlardan shunday xulosa qilish mumkinki, Raboti Malik karvonsaroyi XIX asr boshlarida qarovsz qolganligi va XIX asrning 50-60-yillarida Amir Muzaffar (1834-1885 y.y.) hukmronligi davrida ta'mirlash ishlari olib borilgan va keyinchalik bu ta'mirlash ishlari qolib ketgan. Karvonsaroy va sardobalardagi ta'mirlash ishlari o'sha paytlarda nima sababdan orqaga surilib kelinganini quyidagicha izohlash mumkin.

Birinchiidan, ta'mirlash ishlari dastlab XIX asr ikkinchi yarmida davlat mablag'i va hashar yo'li bilan amalga oshirilayotgan bir davrda mamlakatda yuz berayotgan siyosiy va harbiy to'qnashuvlar tufayli qolib ketgan va aholini hamda xazina mablag'larini ta'mirot ishlariga doimiy yo'naltirib turish mamlakat uchun qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin edi;

Ikkinchiidan, Rossiya imperiyasi bosqini arafasida xonliklar o'rtasidagi savdo aloqalarining to'xtab qolishi ham karvonsaroylar rolining ma'lum ma'noda pasaytirdi;

Uchinchiidan, 1895-yildan Buxoro Rossiya imperiyasining boj tizimiga kiritilgandan so'ng, temir yo'l va suv yo'li (Amudaryo flotiliyasi) orqali savdo ishlarining ahamiyatining ortishi

³⁹ Kandaxarov A. Buxoro xonligi va unda karmanalik Shayxlar faoliyati. Toshkent, Tafakkur, 2018. -B. 71. Yana Qarang: Mayev N.A. Buxoro xonligi ocherklari. Rus tilidan I.Botirov tarjiması. T.: Fan va texnologiya, 2012. - B.59-60.

⁴⁰ Solovyov A. Uchyonnaya ekspeditsiya K.F.Buteneva v Buxaru v 1841-1842 gg. Pri uchastii naturalista A.Lemana. M.L. ANSSSR., 1936.-S.90-95. Nemseva. N.B. Rabat-i Malik. V kn. Xudojestvennaya kultura Sredney Azii IX-XII vekov. -Toshkent: 1983.-S.112-124. Asanov A.A. Predvaritelnaya rekonstruksiya soorujeniya // Xudojsetseva N.B. Stepnaya rezidensiya Karaxanidov.// Srednyaya Aziya, arxeologiya, istoriya, kultura. -Moskva: 2000.

hamda quruqlik orqali bo'ladigan karvon savdosining bir qadar pasayib ketishiga sabab bo'ldi⁴¹. Buyuk ipak yo'li ustida joylashgan ushbu inshootdan bugungi kunlarimizgacha saqlanib qolgan yana bir muxim yodgorlik – bu Raboti Malik sardobasi hisoblanadi. **Sardoba** (fors-tojik tilida – sovuq suv) – suv tanqis yerlarda uni saqlash uchun maxsus qurilgan gumbazli hovuz. Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda, Movarounnahrda 44 ta sardoba bo'lgan. Ulardan 29 tasi Qarshi cho'lida, 3 tasi Mirzacho'lda, 3 tasi Toshkent bilan Farg'ona o'rtasidagi qadimgi savdo yo'lida, 1 tasi Karmana yaqinida Raboti Malikda qurilgan bo'lib, u XIX asr oxirigacha ishlatilgan. Sardobalar keyingi yillarda qishloq va shaharlarni ichimlik suvi bilan ta'minlash uchun ham qurilgan. Sardobadan Markaziy Osiyoning ba'zi dasht-cho'llarida hozir ham qisman foydalaniladi. Sardobalar ichida Raboti Malik sardobasi Samarqand va Buxoro oralig'ida Buyuk Ipak yo'lining ma'lum qismida yagona obihayot manbai sifatida asrlar davomida xizmat qilib kelgan. Xususan, uning XIX asr o'rtalarida ham o'zining vazifasini bajarib, odamlarga xizmat qilgani to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud. Raboti Malikni suv bilan ta'minlab turgan sardoba – ajoyib baland gumbazli bo'lib, uning ustki qismidan suvga yorug'lik tushib turadi, binoning yarmi yerga ko'milgan, bu joy sayohatchilar uchun jon saqlash manzilgohi bo'lganligini 1841-1842 yillarda bu joylarda bo'lgan A.Lemann tadqiqotlarida ham eslatib o'tiladi⁴². Raboti Malik sardobasini qachon va kim qurgani to'g'risida turlicha ma'lumotlar bor. Tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha, tarixiy haqiqatga yaqinroq ma'lumotlar M.E.Massonning “Sardobalarni o'rganish muammosi” nomli asarida keltirilgan. Unda Sardoba Raboti Malik karvonsaroyi bilan bir vaqtda Shamsulmulk tomonidan qurilganligiga ishora qiladi⁴³. Raboti Malik sardobasi Markaziy Osiyodagi boshqa sardobalar singari pishiq g'ishtdan qurilgan. Mustaqillik yillarida Raboti Malik va Sardoba tarixiy yodgorliklari to'liq ta'mirlandi.

Xulosa qilib aytganda Raboti Malik va Sardoba me'moriy obidasi tarix bizgacha yetib kelishining o'zi muhim tarixiy-madaniy ahamiyatga. Buni isbotini qit'alararo savdo aloqalarida, dengiz yo'li ochilganidan keyin ham yo'l usti inshootlari o'z mavqeini saqlab qolganligida ko'rishimiz mumkin. Bu ayniqsa O'zbekiston tarixining muhim sahifalaridan biri hisoblangan, Qoraxoniylar, Buxoro xonlari va amirlari hukmronligi davrida yaqqol kuzatiladi. Ijtimoiy-iqtisodiy xarakterdagi binolar va maishiy soxalarga xizmat qilgan savdosotiq rivojida muhim o'rin tutgan rabot va sardobalar asrlar davomida ajdodlarimizning me'morchilik borasidagi san'ati betakrorligini namoyish qilib kelgan.

⁴¹Hayitov J.SH. XIX asr ikkinchi yarmida Buxoro amirligidagi karvonsaroylar.Tarixiy xotira ma'naviyat asosi. Respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari. Buxoro: 2009.-B.186-187.

⁴² Qarang: Inoyatov S. Amir Temur Raboti Malikda. T.: Sharq, 1998. –B.45.

⁴³ Masson M.E. Problemy izucheniya sistem-sardoba. T.: 1935. –str.18.